

L'ÉTAT ET LES POLITIQUES PUBLIQUES DE L'ENVIRONNEMENT : UNE ANALYSE SUR LA COMPENSATION ENVIRONNEMENTALE AU BRÉSIL

FONSECA R. O. ⁽¹⁾

(1) *Université de São Paulo, Département de Géographie, Laboratoire de Géographie Politique (DG/FFLCH/USP), Av. Prof. Lineu Prestes, 338 - Cidade Universitária - 05508-080, São Paulo/ SP, Brasil [rafaelfonseca@usp.br; rafa.ofonseca@gmail.com]*

Résumé – *Les contradictions entre le développement durable et le modèle traditionnel de croissance économique font partie du quotidien dans ses diverses formes. Dans ce scénario on a créé au Brésil, ce qu'on appelle de compensation de l'environnement, c'est-à-dire, un instrument de la politique nationale de l'environnement qui surcharge les entrepreneurs dans le but de compenser les impacts causés par leurs travaux dont les dommages ne peuvent pas être atténués. L'objectif de cet article est de présenter comment l'État et ses politiques publiques déterminent et rendent opérationnel cet instrument dans le pays, étant donné l'échelle fédérative de l'administration du territoire au moyen de la recherche bibliographique concernant le sujet dans les sources officielles du Gouvernement Fédéral. Il est important d'observer que la forme dont cet instrument est opérationnalisé aujourd'hui dans le pays, entraîne des divergences qui montrent la nécessité de plus de discussions sur son efficacité dans son ensemble.*

Mots-clés : *politiques territoriales, gestion de l'environnement, compensation de l'environnement, autorisations environnementales.*

Resumo – *Estado e Políticas Públicas Ambientais: uma análise sobre a compensação ambiental no Brasil. As contradições entre o desenvolvimento sustentável e o tradicional modelo de crescimento econômico fazem parte do cotidiano em suas diversas formas. Nesse cenário no Brasil tem-se a compensação ambiental, um instrumento da política ambiental nacional que onera os empreendedores com o objetivo de compensar os impactos não mitigáveis causados em suas obras. O objetivo deste artigo é apresentar como o Estado e as suas políticas públicas definem e operacionalizam esse instrumento no país considerando a escala federal da administração do território, através de pesquisa bibliográfica sobre o tema e em fontes oficiais do Governo Federal. Observa-se que a forma como o instrumento está operacionalizado no país atualmente acarreta em divergências que revelam a necessidade de ampliação das discussões sobre a sua efetividade como um todo.*

Palavras-chave : *políticas territoriais, gestão ambiental, compensação ambiental, licenciamento ambiental.*

Abstract - *State and Environmental Public Policy: an analysis of the environmental compensation in Brazil. The contradictions between sustainable development and traditional model of economic growth are part of our daily lives in many ways. In this scenario in Brazil, we have the environmental compensation, an instrument of national environmental policy that financially burdens the entrepreneurs aiming to offset the non-mitigated impacts caused in their projects. Our aim in this paper is, based on the literature and official sources of the Brazilian Federal Government, present as the State and its public policies define and operationalize this instrument in the country considering the scale of the federal administration of the territory. It is observed that the way the instrument is operationalized in the country currently causes divergences that reveal the need to expand the discussions about its effectiveness as a whole.*

Keywords: *territorial policies, environmental management, environmental compensation, environmental licensing.*

Introduction

Les contradictions entre le développement durable et le modèle traditionnel de croissance économique sont présentes dans la plupart des enjeux contemporains environnementaux, ce qui contribue à l'élargissement des discussions qui visent la consolidation commune des piliers économique, sociaux et de l'environnement, ainsi que l'expansion de la participation publique dans son ensemble.

Ce scénario s'est fortifié au Brésil après la Conférence qui a eu lieu à Rio de Janeiro en 1992 (CNUMAD - Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement), renforcée par la position internationale du pays comme un acteur important dans les domaines de l'environnement et économique, dû à sa richesse naturelle et à sa place significative dans le commerce international, surtout pour l'élevage et les produits de base agricoles et minéraux.

Cette position sur la scène mondiale est en grande partie, le résultat d'un processus de changements politiques et économiques qui a eu lieu au cours des dernières décennies dans le pays, caractérisés par l'adoption d'un modèle de développement fondé sur l'expansion de l'économie par rapport au marché international, ce qui par conséquent a contribué à une (ré) organisation du territoire et à la recherche d'une plus grande efficacité dans les secteurs

considérés comme stratégiques pour la croissance économique (transports, énergie et infrastructure urbaine), intensifiant ainsi les questionnements et les contradictions cités au préalable.

Dans ce contexte, les politiques publiques de l'environnement s'insèrent dans un domaine de forces plein de questions contradictoires, parfois soulignant les conflits qui existent dans le débat sur la croissance économique et les manières de la promouvoir. Occasionnellement, le discours de la croissance à tout prix pousse la protection de la diversité biologique à tel point que la non-réalisation d'un projet est considérée par l'opinion publique, comme étant une perte pour la collectivité (BECHARA, 2009).

Ainsi, le vecteur socio-environnemental prend un rôle de plus en plus important dans l'organisation des territoires surtout lorsque les actions publiques deviennent progressivement polycentriques et le concept de ce qui est public incorpore non seulement l'État, mais aussi la société civile et le secteur privé (LITTLE, 2003).

Au cœur de ces contradictions, il y a plusieurs éléments importants, tels que les dommages causés à l'environnement par les grands travaux d'infrastructure réalisés par l'État (y compris tous les niveaux du gouvernement) et par les grands entrepreneurs privés.

Donc, en passant par cette logique contradictoire entre le développement durable et la croissance traditionnelle strictement économique, il y a la compensation environnementale, qui est un instrument de la politique de l'environnement du pays lié au processus d'obtention d'autorisations environnementales.

Dans ce scénario, l'objectif de cet article est de montrer comment l'État et ses politiques publiques définissent et exécutent la compensation environnementale au Brésil, compte tenu de l'échelle fédérale de l'administration du territoire. Ainsi, la méthodologie d'élaboration du travail a consisté à la recherche bibliographique et dans des sources officielles du gouvernement fédéral sur le sujet.

1. La compensation environnementale au Brésil

1.1. Définition et émergence

La compensation environnementale au Brésil vise à compenser les impacts des constructions civiles qui entraînent des impacts importants, prévus par le processus d'autorisation environnementale⁸ sur la base d'un rapport environnemental sur ces impacts (EIA/RIMA)⁹, ce qui revient à taxer les entrepreneurs dans le but de compenser les impacts causés et qui ne peuvent pas être atténués.

Cette compensation a émergé au Brésil, en lien avec les grands projets du secteur brésilien de l'électricité, en particulier ceux situés en Amazonie, comme un moyen de création de zones destinées à la conservation de la biodiversité dans les régions touchées par ces grands

⁸ L'autorisation environnementale est un instrument capable de formaliser le rôle d'anticipation de l'entrepreneur pour assurer que ceux qui possèdent ces autorisations aient la reconnaissance publique assurant que leurs activités seront réalisées en respectant la qualité de l'environnement et sa durabilité (IBAMA, 2002).

⁹ Selon le MMA (Ministère de l'Environnement) (2009), l'EIA (EIE – Évaluation de l'Impact dans l'Environnement) est un document de nature technique qui vise à évaluer les impacts environnementaux causés par toutes les activités et/ou les projets potentiellement polluants et/ou qui peuvent causer dégradation de l'environnement. Le RIMA (Étude et Rapport de l'Impact Environnemental), comme un rapport, doivent refléter les conclusions de l'EIA et ils ont comme but d'informer la société sur le projet ou l'activité, présentés de manière à faciliter la compréhension dans un langage simple, objective et accessible.

projets (FARIA, 2008). On peut dire que cela a représenté un progrès dans la tentative de réglementer et de minimiser les impacts d'un modèle de développement tout simplement prédateur par rapport aux ressources naturelles.

L'ICMBio (Institut Chico Mendes de la Biodiversité), qui est l'agence nationale de l'environnement, définit la compensation environnementale sur son site web¹⁰, comme un instrument de politique publique qui, auprès des agents économiques, permet l'incorporation des coûts sociaux et de l'environnement de la dégradation générés par certains projets, dans la totalité de leurs coûts.

Selon Born et Talocchi (2002), les compensations de l'environnement sont des instruments économiques de rémunération réalisés en raison de l'existence d'effets nuisibles, tels que les impacts négatifs et qui ne peuvent pas être atténués, causés par les activités anthropiques diverses. Selon Sánchez (2008), cela signifierait une manière de « remplacement » équivalent à un bien de l'environnement qui sera perdu, modifié ou qui perdra ses caractéristiques, et qui ne doit pas être confondu avec une indemnité, soit un paiement en nature fait en raison de la perte d'un bien.

Il faut mettre en évidence que les expressions « compensation de l'environnement » et « mesures compensatoires » sont souvent utilisées de manière aveugle, ce qui peut générer des confusions qui entraînent des idées erronées, même parmi les spécialistes du domaine de l'environnement. Les mesures compensatoires sont les actions qui visent à compenser les impacts négatifs irréversibles et inévitables. Elles sont différentes des mesures atténuantes, qui sont des actions faites pour prévenir les impacts adverses ou pour réduire ceux qui ne peuvent pas être évités (FARIA, 2008).

La question de la compensation de l'environnement a été abordée pour la première fois dans la législation brésilienne par le Conama (Conseil National de l'Environnement) en 1987, à travers la Résolution 10, qui exigeait l'implantation de Stations Écologiques en contrepartie aux très grands chantiers de travail. L'établissement du montant des fonds à dépenser par l'entrepreneur devrait être proportionnel aux dommages à indemniser et cette valeur ne pourrait être inférieure à 0,5% du coût de la mise en œuvre du projet. (GIASSON ; CARVALHO, 2012).

Cette règle s'est faite loi en 2000 à partir du Système National d'Unités de Conservation de la Nature (SNUC)¹¹, selon lequel il faut maintenir un minimum de 0,5% du coût de l'implantation du projet. La manière dont la définition de ce pourcentage a été établie est une question qui a entraîné plusieurs discussions au Brésil en raison de la difficulté à donner une valeur financière aux impacts de l'environnement causés par un projet de grand impact environnemental. Comme résultat, il y a un imbroglio juridique toujours en cours.

L'attribution de valeur aux actifs de l'environnement est un débat très complexe sur lequel cet article ne veut s'approfondir, mais en général, un actif de la biodiversité n'a de valeur que si son utilité est essentielle à la vie sur la Terre (MOTA ; et al, 2010) et il n'y a pas un consensus sur la façon dont on le monétise d'une manière cohérente. Toutes les ressources de l'environnement ont une valeur intrinsèque et du point de vue économique, la valeur d'une ressource de la nature est la valeur de la prise de décision, c'est-à-dire, c'est la contribution de la source pour le bien-être social (ORTIZ, 2003).

¹⁰ ICMBIO (Institut Chico Mendes de Biodiversité). Disponible en: <<http://www.icmbio.gov.br/portal/o-que-fazemos/compensacao-ambiental.html>>. Accès: 09.jul.2014.

¹¹ Loi numéro 9.985/2000, article 36.

1.2. L'imbroglia par rapport au pourcentage de calcul et la méthodologie actuelle

À la fin de 2004, la Confédération Nationale des Industries (CNI) a demandé en justice la ADI¹² numéro 3.378, dans le but de réfuter une partie de la loi sur le SNUC, affirmant que certains dispositifs frappent les principes de la légalité, de séparation des pouvoirs, du raisonnable et de la proportionnalité (DOMINGUES ; CARNEIRO, 2010).

Les questions centrales de cette action étaient liées au fait que la loi SNUC ne fixe pas un pourcentage maximal pour la définition de la compensation de l'environnement par l'organisme qui donne les autorisations. En plus, cet organisme est aussi lié au coût total du projet. De cette manière, la loi pénaliserait l'entrepreneur qui avait investi davantage dans la technologie de protection de l'environnement (MACEDO, 2012).

En 2006, le *Tribunal Regional Federal da Primeira Região* a accordé une mesure liminaire¹³ qui limite à 0,5% la valeur maximale pour l'application du pourcentage de compensation de l'environnement pour tous les projets dont les impacts sont importants. Deux jours plus tard, l'Ibama (Institut Brésilien de l'Environnement et des Ressources Renouvelables, qui est une agence environnementale fédérale), a déterminé dans le *Superior Tribunal Federal* (Cour Suprême Fédérale), une Suspension de Sécurité¹⁴ (numéro 2.875) qui considérait légitime la fixation d'un pourcentage minimal en l'occurrence d'une offense grave à l'ordre et à l'économie publique (DOMINGUES ; CARNEIRO, 2010).

Peu après, dans la même année, le Conama (Conseil National de l'Environnement) a publié la Résolution 371/2006, établissant la valeur de compensation de l'environnement exactement à 0,5%, ce qui la rend invariable lorsque l'organisme d'octroi d'autorisations de l'environnement (Ibama) prépare une méthodologie de calcul pour déterminer le degré de l'impact environnemental.

En 2008, la Cour Suprême a analysé la ADI (Action Directe de non-conformité à la Constitution) et a jugé l'action partiellement précédente, déclarant inconstitutionnelle l'expression spécifiée dans la loi SNUC qui définit la valeur de compensation d'au moins de 0,5% du coût total du projet. Par conséquent, le pourcentage devrait être fixé de manière proportionnelle à l'impact environnemental sans aucune liaison avec le coût total du projet, se basant sur la norme EIA/RIMA.

Enfin, un an après la décision de la Cour Suprême, le décret 6.848/2009 a été publié, modifiant la réglementation de la compensation de l'environnement prévue par le SNUC. Ainsi, il a été décidé que l'Ibama doit établir la graduation de l'impact d'un projet pour définir la compensation de l'environnement, étant donné les impacts négatifs sur l'environnement en fonction de son EIA/RIMA au-delà d'autres renseignements figurant dans le Décret. Ce Décret a innové la situation au moment où il a défini dans son annexe la Méthodologie de Calcul de l'Indice d'Évaluation de l'Impact Environnemental, qui est actuellement utilisée pour définir la graduation de l'impact (GI) d'un projet et par conséquent la valeur de la compensation de l'environnement qui sera consacré par l'entrepreneur en fonction de la valeur de référence (VR)¹⁵.

¹² Action Directe de non-conformité à la Constitution

¹³ Appel Interlocutoire numéro 2005.01.00.060479-0/DF

¹⁴ Suspension de Sécurité est une demande faite au juge en chef de la Cour Suprême Fédérale pour annuler une autre décision de justice à la seule ou dernière instance, par ordonnance de sûreté.

¹⁵ Décret numéro 6.848/2009. Article 31-A. VR = Somme des investissements nécessaires à la mise en oeuvre d'un projet, sans compter les investissements relatifs aux plans, projets et programmes nécessaires à la procédure

Ainsi, d'une manière inédite, ce Décret a établi un niveau maximal pour la compensation environnementale dont la valeur correspond à 0,5% des coûts du projet, un pourcentage qui avant était considéré minimal par la loi SNUC et par les résolutions du Conama (MACEDO, 2012). Sans aucun doute, cette inversion de paramètres a été une tentative de réponse à la décision rendue par la Cour Suprême. Alors, selon la nouvelle méthodologie de calcul et de manière générale, les références pour l'évaluation de la graduation de l'impact sont : les impacts sur la biodiversité, le dommage des zones prioritaires et l'influence dans les unités de conservation, au-delà de quelques indices préétablis (Figure 1).

Figure 1 : Méthodologie de calcul de la compensation de l'environnement. Source : élaboration propre basée sur l'Annexe du Décret 6.848/2009.

Selon Domingues e Carneiro (2010), quand le Décret 6848/2009 délimite la valeur de la compensation environnementale entre 0% et 0,5%, sur la base de la valeur de référence (VR) qui représente la somme des investissements requis pour la mise en œuvre du projet, cela représenterait un affrontement à la décision de la Cour Suprême qui a déclaré inconstitutionnelle la notion de coût total du projet et la référence au pourcentage. En outre, le Décret en vigueur ne fait que masquer les critères jugés inconstitutionnels, mais de toute façon quand on a élaboré une méthodologie de calcul, on a réduit au minimum les incertitudes juridiques causées auparavant par l'instrument de l'environnement.

De plus, comme aucun projet ne dépassera le pourcentage de 0,5%, il y a eu un apaisement par rapport aux insécurités des entrepreneurs en relation au fait que l'ancienne législation ne fixait pas un pourcentage maximal attribué à la compensation de l'environnement. Par contre, il est évident qu'au moins pour cet instrument, la valeur de l'environnement ne sera jamais plus grande que 0,5% du total investi par un entrepreneur, ce qui est extrêmement discutable.

Dans ce différend qui exacerbe les relations de pouvoir et les intérêts de l'État et de l'initiative privée, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres éléments importants tels que certaines organisations de la société civile¹⁶. Dans ce sens, en juin 2009, l'Institut Socio-environnemental (ISA) et l'ONG (Organisation Non Gouvernementale) *Amigos da Terra* (Amis de la Terre) ont déposé une plainte de numéro 8.465 s'appuyant sur le fait que le Décret 6.848/2009 va à l'encontre de la décision de la Cour Suprême¹⁷.

d'autorisation de l'environnement pour l'atténuation des impacts causés par le projet, ainsi que les forfaits et les coûts qui incident sur le financement du projet, y compris ceux relatifs aux garanties, et aux coûts des contrats et primes d'assurance personnels et réels.

¹⁶ Les organisations de la société civile, sont toutes les organisations sans but lucratif qui développent des activités liées à plusieurs questions et demandes.

¹⁷ Disponible à <<http://site-antigo.socioambiental.org/nsa/detalhe?id=2916>>. Accès : 28 mai 2014

Selon la pétition présentée, à partir du moment où on impose un montant maximal pour la compensation, on décourage les entreprises à investir dans des technologies plus douces par rapport à l'environnement, même si elles sont certainement plus coûteuses et les entrepreneurs sauront que cela augmente le prix du projet et donc cela revient comme le facteur de l'indice de compensation de l'environnement. Dans cette logique, plus le projet est « sale », plus il s'avère moins cher et par conséquent, la valeur de compensation sera aussi moindre, malgré l'impact proportionnellement plus grand. Du point de vue de ces ONGs, pour être en conformité avec la décision de la Cour Suprême, la valeur de compensation de l'environnement doit être basée sur l'impact de l'environnement prévu et non par la valeur du projet, c'est-à-dire, ce qui rend plus difficile une solution à cet imbroglio.

1.3. L'exécution de la compensation de l'environnement au niveau fédéral

L'exécution de la compensation environnementale au niveau fédéral passe largement par des attributions du Ministère de l'Environnement (MMA), Ibama (Institut Brésilien de l'Environnement et des Ressources Renouvelables) et ICMBio (Institut Chico Mendes pour la Conservation de la Biodiversité). Alors, on a institué la *Câmara Federal de Compensação Ambiental* (CFCA ; Chambre Fédérale de Compensation de l'Environnement) et le *Comitê de Compensação Ambiental Federal* (CCAF ; Comité de Compensation de l'Environnement Fédéral).

La CFCA est un organisme qui a un conseil présidé par le Ministère de l'Environnement et composé de membres du secteur public et du secteur privé, des milieux universitaires et de la société civile ; il a un caractère superviseur et vise à guider l'application de la législation relative à la compensation environnementale. Il est en conformité avec le modèle de gestion basé sur la multiplication des possibilités de participation de la société civile au niveau national, surtout sur les questions qui touchent les politiques environnementales.

Le CCAF, présidé par l'Ibama est composé uniquement par les représentants des organismes fédéraux de l'environnement et sa responsabilité principale est de décider la division et la finalité des fonds issus de la compensation fédérale de l'environnement.

L'Acte Normatif numéro 8/2011 de l'Ibama, qui régleme les procédures de la compensation de l'environnement au niveau fédéral basé sur le Décret 6.848/2009, et l'Acte Normatif numéro 20/2011 de l'ICMBio, qui régleme les procédures administratives pour la réalisation des Termes d'Engagement (TE) en conformité avec les obligations de compensation de l'environnement dirigées vers les unités de conservation fédérales, sont les bases normatives pour l'exécution de l'instrument au niveau fédéral, qui se produit selon ce qui sera exposé de manière résumée ci-dessous.

La Direction des Autorisations de l'Environnement est responsable du calcul de la valeur de la compensation environnementale, basée sur les informations du EIA/RIMA préparé par l'entrepreneur et qui doit contenir un Plan de Compensation de l'Environnement où il doit suggérer l'Unité de Conservation (UC) qui va en bénéficier. En ce sens, le CCAF se prononcera sur la division et l'objet de la compensation de l'environnement, en plus de définir les UCs qui en seront bénéficiaires. Elle pourra aussi choisir de créer une nouvelle zone naturelle protégée.

Suite aux délibérations du CCAF, l'Ibama émet une Autorisation d'Installation du projet en exigeant, sous la forme de contrainte, la conformité avec les obligations relatives à la compensation environnementale. Plus tard, l'organisme enverra le Plan de Compensation de l'Environnement consolidé au CCAF.

En même temps, l'entrepreneur sera notifié à signer le Terme d'Engagement (TE) pour l'exécution de la compensation avec l'ICMBio. Il incombe à cet organisme de surveiller l'exécution du TE et d'envoyer au CCFA des rapports relatifs à l'audit, le suivi et l'évaluation des moyens mis en œuvre. En outre, c'est à l'ICMBio d'émettre le Certificat de Conformité de la Compensation Environnementale (partielle ou totale) après l'accomplissement du TE de manière satisfaisante, et de communiquer tout cela à la CCAF et l'Ibama.

Enfin, l'accomplissement de la condition dans le cadre du processus d'autorisation environnementale sera effectué après la réception du récépissé de l'acquittement intégral de la compensation environnementale par la CCFA.

Considérations finales

L'État est le principal agent dans la dynamique de la gestion et de la planification de l'environnement du territoire ; parler de l'environnement c'est traiter le territoire comme un tout, de la même manière que parler de politique c'est traiter de ses liens avec la société. Cet agent, aussi bien que les relations de pouvoir existantes (MELLO-THÉRRY, 2011) en passant par toutes les organisations qui « produisent » le territoire ; certainement l'État, à partir de ses politiques, organise toujours son territoire (RAFFESTIN, 1993 [1980]).

Les relations de pouvoir et d'intérêts différents sont exacerbés dans la plupart des pays à partir du moment où la priorité est presque toujours la croissance simplement économique et souvent la protection de l'environnement est considérée comme un obstacle à cet objectif.

Au Brésil, la compensation environnementale s'insère dans ce scénario complexe et parfois contradictoire. C'est un sujet controversé et parfois peu compris même chez les professionnels liés au domaine socio-environnemental. En plus, de nombreuses industries ne sont pas intéressées à la compréhension du sujet et elles deviennent l'objet de nombreuses critiques qui sont conçues d'un sophisme composé d'arguments pour ralentir le développement économique du pays, surtout pour deux raisons. Tout d'abord, en raison de la mauvaise gestion de l'État, les organes environnementaux adoptent parfois des mesures désordonnées. Donc les autorisations deviennent l'objet de plusieurs interprétations, responsables de l'incrédulité au sujet des punitions légales possibles. Deuxièmement, à cause de manque d'intégration entre les politiques publiques ; souvent des mesures différentes sont adoptées de manière qu'elles rendent les projets irréalisables sous des arguments de protection de l'environnement où elles donnent des autorisations de l'environnement à des projets qui ne devraient pas l'avoir. Ainsi, l'instrument s'applique à des intérêts différents.

Il faut souligner qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être compensées, donc la compensation environnementale ne peut pas être utilisée pour approuver toute activité ou projet (TORRESAN ; LORANDI ; 2008). La planification de l'environnement devrait être basée sur l'interaction et l'intégration des systèmes écologiques qui comprennent l'environnement de manière à établir des relations entre le système écologique et les processus de la société, au-delà des nécessités socio-culturelles jusqu'à des activités et des intérêts économiques pour maintenir l'intégrité la plus élevée possible de ses éléments constitutifs (SANTOS, 2004). La croissance économique ne doit pas se produire à tout prix ; il est nécessaire d'assurer un développement durable et surtout cohérent avec les perspectives à long terme sans oublier que les questions concernant les compensations environnementales ne représentent qu'un aspect de ce milieu complexe.

Il est intéressant et intrigant de penser que la compensation de l'environnement est un agent inséré dans la contradiction entre la croissance économique et la protection de l'environnement, puisque la somme de la quantité des ressources se produit quand il y a des interventions dans l'environnement, c'est-à-dire, plus de ressources disponibles pour

l'utilisation dans les mesures environnementales, en plus des interventions dans leur propre environnement. Par conséquent, il est nécessaire de réfléchir sur la façon dont cet instrument est établi et sur son efficacité dans son ensemble, car il peut contribuer à l'adoption des interventions environnementales qui sont opposées à ses objectifs. Quoi qu'il en soit, en parallèle à ces réflexions, aujourd'hui c'est un mécanisme qui implique une quantité importante de ressources qui doivent être évaluées et dépensées de manière efficace, car il doit y avoir des compensations, non seulement dans la sphère administrative et juridique. Par conséquent, il est essentiel de développer un espace de discussions, car après tout, pourquoi et pour qui les compensations environnementales existent-elles ?

Références Bibliographiques

- Bechara E., 2009: *Licenciamento e Compensação Ambiental*. São Paulo: Atlas.
- Born R. H., Talocchi S., 2002: Compensações por Serviços Ambientais: sustentabilidade ambiental com inclusão social. In: BORN, R. H.; TALOCCHI, S. (orgs.). *Proteção do capital social e ecológico: por meio de Compensações por Serviços Ambientais (CSA)*. São Paulo: Peirópolis. p. 27-45.
- Domingues J. M.; Carneiro J. S. A., 2010: A Compensação Ambiental prevista pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC): a ADI nº 3.378 e o Decreto nº 6.848/09. *Revista Direito GV* 12. São Paulo, 6 (2), Jul-Dez, p. 493-502.
- Faria I. D., 2008: *Compensação ambiental: os fundamentos e as normas; a gestão e os conflitos*. Brasília: Conleg, Consultoria Legislativa do Senado Federal. Textos para discussão nº43, julho.
- Giasson M. M., Carvalho S. H. C., 2012: *Mecanismo de compensação ambiental federal no Brasil: impactos negativos e os recursos revertidos para unidades de conservação*. 2ª Conf. da REDE de Língua Portuguesa de Avaliação de Impactos e 1º Congresso Brasileiro de Avaliação de Impacto. São Paulo.
- IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, 2002: *Guia de Procedimentos do Licenciamento Ambiental Federal*. Brasília: Ibama.
- Little P. E., 2003: Os desafios da política ambiental no Brasil. In: LITTLE, P. E. *Políticas Ambientais no Brasil: análises, instrumentos e experiências*. Brasília: IIEB, p.13-21.
- Losekann C., 2012: Participação da sociedade civil na política ambiental do Governo Lula. *Ambiente & Sociedade*, São Paulo, v.15, n.1, abr., Disponível em <<http://dx.doi.org/10.1590/S1414-753X2012000100012>>. Acessado em 29.jul.2014.
- Macedo L. A., 2012: Compensação Ambiental e ADI 3378-6: definições e impasses. In: Ferreira N. C. D., Alves J. A., Reis J. R. L.(orgs.). *Anais/encarte Técnico-Científico do Workshop sobre Compensações Ambientais no Brasil*. Manaus: Editora Aufiero, p. 29-40.
- MMA – Ministério do Meio Ambiente, 2009: *Programa Nacional de Capacitação de gestores ambientais: licenciamento ambiental*. Brasília: MMA.
- Mello-Théry N. A., 2011: *Território e gestão ambiental na Amazônia*. São Paulo: Annablume.
- Mota J. A. et al., 2010. A valoração da biodiversidade: conceitos e concepções metodológicas. In: MAY, P. H. *Economia do meio ambiente: teoria e prática*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2 ed., p. 265-288.
- Ortiz R. A., 2003. Valoração Econômica Ambiental. In: May P. H., Lustosa M. C., Vinha V. (orgs.). *Economia do meio ambiente: teoria e prática*. Rio de Janeiro: Elsevier, p. 81-100.
- Raffestin C., 1993 [1980]: *Por uma geografia do poder*. São Paulo: Editora Ática.
- Sanchez L. E., 2008: *Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos*. São Paulo: Oficina de Textos.
- Santos R. F., 2004: *Planejamento Ambiental: teoria e prática*. São Paulo: Oficina de Textos.
- Torresan F. E.; Lorandi R., 2008: A methodological proposal for quantifying environmental compensation through the spatial analysis of vulnerability indicators. *Brazilian Archives of Biology and Technology*, Curitiba, v. 51, n.3, June.